

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA QO'LLANILISHI

Abdumutalova Gulrux Shuxratjon qizi,

Namangan muhandislik-texnologiya instituti,

“Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrası doktoranti,

e-mail: gulrux_11@mail.ru , +998931900081

Annotatsiya

Iqtisodiyotni raqamlashtirish amaldagi biznes modellari, jumladan, hozirda butun dunyo bo‘ylab transformatsiya jarayonidan o‘tayotgan bank tizimining tarkibiy bo‘linmalari uchun jiddiy muammolar tug‘dirmoqda. Mijozlarga qulay, samarali hamda xavfsiz mobil-banking xizmatlarini taklif qilish raqamli bank strategiyasining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Uni samarali amalga oshirish uchun mijozlarning to‘plangan tajribasiga, shuningdek, mijozlar manfaatlarini qo‘llab-quvvatlovchi innovatsiyalarni joriy etishga yo‘naltirilgan vazifalarni hal qilish zarur. Maqolada raqamli texnologiyalarni O‘zbekiston bank sektorida, shuningdek, jahonning yetakchi bank tuzilmalarida qo‘llash sohalari muhokama qilinadi, bank biznesini raqamlashtirish muammolari va istiqbollari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli bank, elektron muomala, mobil aloqa, internet, neobank, tijorat banki, chakana bank, an’anaviy bank, raqamli texnologiyalar.

Kirish

Smartfonlar paydo bo‘lishi bila mobil-banking yanada jozibali va foydalanuvchilarga qulay bo‘ldi. Oxirgi ikki yilda smartfon egalari 127 foizga oshdi bu barcha iste‘molchilarning 34 foizini tashkil etadi. Raqamli texnologiyalarning bank tizimiga kirib kelishi, banklar tomonidan mijozlarga mobil ilova dasturlari orqali real vaqt rejimida kartadan kartaga pul o‘tkazish (P2P) operatsiyalarini bajarish, soliq, byudjet, kommunal va boshqa to‘lovlarni amalga oshirish, mikroqarz olish va kreditlarni so‘ndirish, onlayn omonatlarni rasmiylashtirish, depozit hamda ssuda (kredit) hisobvaraqlarini masofadan ochish, xalqaro bank karta hisobvarag‘idan to‘lovlarni amalga oshirish, onlayn konversiya operatsiyalarini amalga oshirish va boshqa masofaviy bank xizmatlaridan keng foydalana olish

imkoniyati biznesni qurishning tubdan yangi modeli. Shuni qayd etish kerakki, mobil to'lovlar dunyo bo'ylab o'rtacha 18 foizni tashkil etadi.

O'zbekiston banklari ham bundan mustasno emas, bugungi kunga kelib respublikadagi mavjud banklarning 21 tasi hisob raqamlarini boshqarish, pul o'tkazmalari va to'lovlar, QR kod orqali to'lovlar, kredit olish (ba'zi banklar mobil ilovalar orqali qisqa muddatli kreditlarni olishni ta'minlashgan), kreditlar va depozitlar (mobil ilovalar orqali kredit arizalarini berish, depozitlar ochish) va boshqa moliyaviy xizmatlardan foydalanish mumkin bo'lgan mobil-banking xizmatlarini taklif qilishmoqda. O'zbekistonda mobil banking keng tarqalgan va deyarli barcha tijorat banklarining xizmatlarida mavjud. Bu xizmatlar nafaqat yirik banklar, balki kichik va o'rta banklar uchun ham muhim raqobat ustunligini yaratmoqda.

Raqamlashtirilishdan foydalangan holda banklar mijozlarga takomillashtirilgan xizmatlarni taqdim eta oladi, bu ularga qulaylik yaratadi va vaqtni tejashga yordam beradi, shuningdek, inson xatolari sonini kamaytiradi va shu tariqa mijozlarning sodiqligini oshiradi hamda raqamlashtirish mijozlarga naqd pulsiz operatsiyalarni osonlashtirish orqali ham foyda keltiradi. Shu sababli ham bugungi kunda raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash orqali banklarda xizmat ko'rsatish jarayonlarini yaxshilash, banklarning raqamli transformatsiyasini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

“Moliyaviy texnologiya” atamasi 1990-yillarning boshlarida paydo bo'ldi. 2008-yil jahon moliyaviy inqirozi va uning oqibatlari bozor ishtirokchilari e'tiborini yangi texnologiyalarga qaratdi. 2014-yilga kelib Fin-Tech kompaniyalari an'anaviy bank xizmatlariga qulay hamda arzonroq yechimlar berish orqali bank sektori bilan raqobatlasha boshladi. Yangi texnologiyalarni joriy qilish banklarning biznesda qolishi uchun zaruriy shartga aylandi. Mobil-bankingga olimlar turlicha ta'riflar berishadi. Huet, Badré va Filliolning ta'rifi bo'yicha, "Mobil banking - bu banklar uchun o'z biznes jarayonlarini raqamli platformalarda taklif qilish imkonini beradigan vosita bo'lib, foydalanuvchilarga har doim va istalgan joyda xizmatlar taqdim etadi"[1]¹

M.Madraximov tomonidan masofaviy bank xizmatlarining bank faoliyatidagi ahamiyati, ularni ko'rsatish kanallari va buni yanada kengaytirish imkoniyatlariga oid ilmiy-nazariy qarashlar o'rganib chiqilgan O'zbekiston tijorat banklari amaliyotida masofaviy bank xizmatlarining rivojlanish holati to'plangan statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish, mijozlarga masofadan turib xizmat ko'rsatish tizimini

¹ Huet, J.-M., Badré, B.S. and Filliol, O., 2019. *The Bank of the Future: The Digital Transformation of the Banking Industry*. Hoboken, NJ: Wiley.

rivojlantirish bo'yicha har bir tijorat banki o'zining strategik dasturini ishlab chiqish kerak. Mazkur dasturda qadamma-qadam barcha xizmat turlarini masofaviy hamda onlayn rejimga o'tkazish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqish lozimligi, mazkur yo'l xaritasida belgilangan vazifalarni moliyalashtirish manbasi, amalga oshirish muddatlari, amalga oshirish uchun mas'ul boshqarma hamda loyihani ishga tushirish muddati kabilar keltirib o'tilishi zarurligi ta'kidlangan[2].

Yuqorida o'rganilgan jarayonlar va bildirilgan fikrlarni umumlashtirgan holda banklar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash orqali ularning transformatsiyasini amalga oshirish, mijozlar bilan ishlash jarayonini soddalashtirish, vaqt va xarajatlarni tejash, bank operatsiyalarini takomillashtirish bo'yicha hali ham qilinishi lozim bo'lgan amaliy ishlar borligini ta'kidlash lozim.

Tahlil va natijalar Dunyoda raqamli texnologiyalardan foydalanayotgan banklar soni ko'payib bormoqda. Yangi texnologiyalar banklar va Fintech tomonidan zudlik bilan o'zlashtirilib, inqilobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. So'nggi 20 yil ichida texnologiya butun dunyoda bank sohasiga tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada o'zgarishlarni olib kirdi. Internet va mobil aloqa butun dunyodagi odamlar va tashkilotlarni bog'laydigan eng chekka burchaklarga etib keldi. Bu esa mijozlarning uzoq navbatlardagi kutishlarini va tashkilotlarning ishlash prinsiplarini o'zgartirdi. Mobil aloqa va tegishli infratuzilmalar yordamida esa fintech texnologiyasi(moliyaviy texnologiyalar) bank sektoriga kirib, xaridorlarga qulay bo'lgan turli xil mahsulotlarni ishga tushirdi. Amerika qo'shma shtatlaridagi 100 ta eng yirik banklarning yarmidan ko'pi mobil banking xizmatini taklif qiladi va taxminan 19 million AQSh fuqorolari va biznes egalari ushbu xizmatdan foydalanadi. AQShning eng yirik banklari Bank of Amerika, JPMC, U.S bank, capital One, Truist va PNC bank tomonidan Zelle nomli mobil-to'lov tizimi xizmatini taklif qiladi. 2022-yilga kelib AQSh aholisining 80% Zelle bank mobil ilovasi orqali 1600 dan ortiq moliya institutlari ko'magida ulanishi mumkin. Tahlilchilarning fikriga ko'ra, bu ko'rsatkich o'sishda davom etadi. Biroq mobil-bankingdan foydalanuvchilar o'sishi bilan, ushbu xizmatdan foydalanuvchi biznes egalari hamda mijozlarga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan firibgarlikni o'sishiga ham olib kelishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi bank tizimida ham mobil-bankingni taklif qilayotgan banklar soni kundan-kunga oshib bormoqda. Respublika xududida 2023-yil avgust oyi xolatiga ko'ra 35 ta bank² faoliyat yuritmoqda va ulardan 21 ta bank mobil-banking xizmatini taklif qiladi. Bank.uz jamoasining yillik tadqiqotiga ko'ra 2020-yil yakuni bo'yicha Ipak yo'li banki, Milliy bank hamda Aloqa banklarning mobil ilovalari qulaylik va funktsionallik mezonlari asosida yuqori o'rinni

² <https://depozit.uz/news/ozbekistondagi-barcha-banklar-2023-yil-avgust-holatiga>

egallagan³.

1-rasm. Masofadan bank xizmatini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilar soni 2022-yil 1-yanvar xolatiga⁴

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan berilgan ma'lumotlar mobil-banking xizmatlaridan foydalanuvchilar soni jadal o'sish tendensiyasini ko'rsatgan. Mobil-banking xizmatlaridan foydalanish o'sishda davom etayotgan bo'lsada, o'sish sur'ati so'nggi ikki yil ichida qisman iste'molchilarning xavfsizlikka bo'lgan xavotirlari tufayli sekinlashdi. Kaliforniyada joylashgan Javelin Strategy and Research kompanyasi tomonidan global moliyaviy xizmatlarni o'rganish bo'yicha tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, mobil-bankingni ishonsiz deb baholagan mijozlar 26 foizdan 40 foizga oshgan.

Xulosa va takliflar

Bugungi kunda banklar tomonidan rivojlanish dasturi bilan bog'liq yirik loyihalarni amalga oshirish bo'yicha jiddiy ishlar amalga oshirilmoqda. Yaqin kelajakda kriptovalyuta va blokcheyn qonuniy tartibga solinadi va aksariyat kredit tashkilotlari biznesni rivojlantirish strategiyasiga raqamli transformatsiyani kiritadilar. Inson ongini raqamli tizimga o'tkazish o'nlab yillar talab qilishi mumkin va banklar madaniyat va tashkilotni umuman o'zgartirish haqida o'ylashlari kerak, shuningdek, tegishli xavfsizlik nazorati va eng yangi texnologiyalardan foydalanishning maqbul xavfi o'rtasidagi muvozanatni

³ <https://bank.uz/uz/news/2020-yil-yakuni-bo-yicha-o-zbekistondagi-eng-yaxshi-mobil-illovalar-reytingi>

⁴ <https://cbu.uz>

yaratadigan ishonchli muhitni yaratishi kerak.

Yangi bank xizmati - bu faoliyat mijozga foyda olishda yordam berish yoki yordam berish, qo‘shimcha komissiya daromadlarini olish uchun. Yangi bank mahsuloti moliyaviy vositaga aylanadi. Bank sohasida innovatsiyalarning iqtisodiy mazmuniga ko‘ra texnologik va mahsulotga bo‘linishi mumkin. Bank innovatsiyalari ixtisoslashgan va birlashtirilgan bo‘lishi mumkin. Texnologik innovatsiyalarga quyidagilar kiradi: elektron transferlar, naqd pul, bank kartalari. Bank innovatsiyasining negizi shundan dalolat beradiki, texnologik innovatsiyalar banklarga raqobatbardoshlik beradi, hamda foyda va zamonaviy to‘lovni rivojlantirishga hissa qo‘shadi.

Texnologiyalar ham bank tizimini, ham butun moliya bozorini raqamlashtirish sohasidagi strategik maqsadlarini amalga oshirish undagi raqobatning kuchayishiga, moliyaviy xizmatlarning mavjudligi, sifati va turlarining kengayishiga, risklarni kamaytirishga va moliyaviy sektordagi xarajatlar va texnologiyalarning yuqori raqobatbardoshligiga erishishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Huet, J.-M., Badré, B.S. and Filliol, O., 2019. *The Bank of the Future: The Digital Transformation of the Banking Industry*. Hoboken, NJ: Wiley.
2. M.Madraximov. Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. VOLUME 1 | ISSUE 4, ISSN 2181-1784. Scientific Journal Impact Factor, SJIF 2021: 5.423.
3. Vadlamani R. Introduction to banking technology and management // *Institute for development and research in banking technology*. May 2011. DOI: 10.4018/978-1-59904-6754.ch001.
4. O.M.Melikov. Raqamli bank texnologiyalari va ularning o‘ziga xos xususiyatlari hamda ulardan samarali foydalanish yo‘llari // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2021 yil.
5. <https://depozit.uz>
6. <https://www.cbu.uz>
7. <https://www.oriens.uz>
8. <https://bank.uz>